

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

**ODAMLARDAGI XROMOSOMALAR STRUKTURASINING BUZULISHI NATIJASIDA KELIB
CHIQUADIGAN IRSIY KASALLIKLAR VA ULARNING ERTA DIAGNOSTIKASI**

<https://zenodo.org/records/17842546>

**G'.Sh.G'ulomov,
B.A.Sirojiddinov,
Sh.X.Jaxongirov**

Turon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. *Irsiy kasalliklar – genetik informatsiya (irsiy axborotning buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar; asosan, xromosomalar yoki genlardagi mutatsiyalar tufayli paydo bo'lib, avloddan-avlodga o'tadi. Mutatsiyalar tashqi muhit omillari (ionlashtiruvchi nurlar, ayrim biologik faol kimyoviy birikmalar) hamda organizm va hujayralardagi salbiy ta'sirlar oqibatida mutatsiya ro'y berishi mumkin. Irsiy kasalliklar asosan, klinik-genealogik usul bilan o'rganiladi, bunda avlodlar shajarasi tuziladi. Bu usul yordamida irsiy kasalliklar autosomada-dominant, autosomada-retsessiv va jins bilan bog'liq kasalliklarning turli yo'llar bilan nasldan-naslga o'tishi aniqlanadi.*

Kalit so'zlar: *xromosoma, dominant, retsessiv, autasoma, genotip, fenotip, mutatsiya, inversiyalar, Shereshevskiy-Terner, Dauns sindrom.*

Аннотация: *Наследственные заболевания-Генетическая информация (заболевания, возникающие в результате нарушения наследственной информации; в основном вызываются мутациями в хромосомах или генах и передаются из поколения в поколение. Мутации могут возникать в результате воздействия внешних факторов окружающей среды (ионизирующая радиация, некоторые биологически активные химические соединения) и негативных воздействий на организм и клетки). Наследственные заболевания изучаются в основном с помощью клинико-генеалогического метода, предполагающего составление родословной. Этот метод используется для выявления наследственных заболеваний (аутосомно-доминантных, аутосомно-рецессивных и сцепленных с полом). Установлено, что серьезные заболевания передаются из поколения в поколение различными способами. При аутосомно-доминантных заболеваниях заболевание контролируется доминантными генами, расположенными на аутосоме.*

Ключевые слова: *хромосома, доминантный, рецессивный, аутосома, генотип, фенотип, мутация, инверсия, Шерешевского-Тернера, синдром Дауна.*

Abstract. Hereditary diseases- *are diseases that arise as a result of a violation of genetic information (genetic information; mainly arise due to mutations in chromosomes or genes and are passed on from generation to generation. Mutations can occur as a result of external environmental factors (ionizing radiation, some biologically active chemical compounds) and negative effects on the organism and cells. Hereditary diseases are mainly studied by the clinical-genealogical method, in which a family tree is compiled. This method determines the transmission of hereditary diseases (autosomal dominant, autosomal recessive and sex-linked diseases) from generation to generation in various ways. In autosomal dominant diseases, the disease is controlled by dominant genes located on the autosome.*

Keywords:- *chromosome, dominant, recessive, autosome, genotype, phenotype, mutation, inversion, Shereshevsky-Turner, Downs syndrome*

XX asrning 30-40 yillarida tibbiyot genetikasi sohasida ancha yutuqlarga erishildi. S.G.Levit, S.N.Davidenkov, S.N.Ardashnikov, A.P.Prokofeva-Belgovskaya, V.P.Efroimson, A.A.Malinovskiylar odam genetikasi va tibbiyot genetikasi rivojlanishiga juda katta hissa qo'shdilar [1, 2]

Genetikaning rivojlanishida irsiyatning xromosomalar nazariyasining yaratilishi juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu nazariyaning asoschisi T.Morgan Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Xromosoma nazariyasi sitologiya va genetika yutuqlaridan foydalanish natijasida

yaratildi va uning yaratilishida Boveri, E.Vilson, V.Setton va boshqa mashhur olimlarning tadqiqotlari katta ahamiyatga ega bo'ldi [3, 4].

Darvinizm va genetika g'oyalarining bir-biriga qo'shilishi natijasida populyatsiyalar genetikasi rivojlandi. Populyatsion genetika S.Chetverikovning 1926 yilda yozgan klassik ahamiyatga ega bo'lib qolgan maqolasidan «Hozirgi zamon genetikasi nuqtai nazaridan evolyutsion ta'limotning ba'zi bir tomonlari» keyin tez rivojlana boshladi [5].

Tadqiqotlar 2023-2024 yillarda olingan tug'ma rivojlanish nuqsonlari (TRN) to'g'risida bildirishnomalar bo'yicha statistik ma'lumotlarni retrospektiv ravishda respublikaning tug'ruq majmualaridan o'rganildi. xromosoma kasalliklari bo'yicha tashxisini maslahat va sitogenetik tasdiqlash uchun Andijon viloyati skrining markaziga chaqirilgan va murojaat qilgan xromosoma kasalligiga gumon qilingan bolalar, prenatal skrining natijasida yuqori xavf guruhiga kirgan homilador ayollarda tahlil qilindi.

Xromosoma kasalligi bo'yicha gumon qilingan bolalar va ularni ota-onalari, shuningdek yuqori xavf guruxiga kirgan xomiladorlarda kordotsentez usulida olingan materiallar sitogenetik usul yordamida tekshirildi.

Daun sindromi bo'lgan bolalari bo'lgan ayollar homiladorlik paytida noqulay somatik va akusherlik holatiga ega edilar. Eng keng tarqalgan kasalliklardan ba'zilari quyidagilardir: turli darajadagi anemiya - 76,6 %, qalqonsimon bez kasalliklari - 30,56%, homiladorlikning birinchi trimestrida isitma bilan ORVI - 10,9%, spontan abort qilish tahdidi - 6,5%, polihidramnioz- 4,3%, nefrit, kolpit, gastrit va boshqalar - 2,2%. Taxlillarga ko'ra 17,4 % (39) ayollarda oldingi homiladorlik spontan tushish bilan tugagan.

Ushbu guruhda tug'ma nuqsonlar ham qo'shilgan: tug'ma yurak nuqsonlari, yuzning anomaliyalari, tayanch-harakat sistema, oshqozon-ichak trakti va ayirish sistemasi

Tug'ma rivojlanish nuqsonlari	Miqdori	Bildirishnomalarning umumiy soniga nisbatan foizi
Tug'ma yurak nuqsoni	116	35,8 %
Mushak-skelet sistemasi	108	33,3 %
Yuz anomaliyasi	17	5,2 %
Oshqozon-ichak trakti	14	4,3 %
Ayirish sistemasi	7	2,2%
Tug'ma ixtioz	1	0,3 %
Bildirishnomalarning umumiy soni	324	100 %

Daun sindromiga chalingan bolalar 321 ta ayoldan 20,8 % (67 nafar) holatda, ikkinchi homiladorlikda - 20,6 % (66 nafar), uchinchi homiladorlikda - 16,2 % (52 nafar), to'rtinchi homiladorlik - 14 yoshda. 95% (48), beshinchi homiladorlik - 12,15% (39) da, VI va undan ko'p homiladorlik - 15,3 % (49) da.

Bizning kuzatuvlarimizga ko'ra, Daun sindromi uchun mumkin bo'lgan xavf omillaridan biri, ilgari normal homiladorlik va sog'lom bolalar bo'lgan ayollarda uzoq davom etadigan bepustlik davri.

Shuningdek, Daun sindromi bo'lgan bolalar konsyepsiya chastotasi o'rtasida mavsumiylikning o'zgarishiga qarab to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud edi, ya'ni yeng ko'p konsepsiyalar iyul va avgust oylariga nisbatan yanvar, fevral va oktabr oylariga to'g'ri keladi

Bizning tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra, Daun sindromining chastotasi 35 yoshdan oshgan onalar foizining ko'payishi bilan bog'liq emas, chastotaning o'zgaruvchligini 35 yoshgacha bo'lgan yosh onalar guruhi (80,4 % hollarda), shuningdek primipar onalar guruhi (21,7% hollarda).

Mintaqamizda aniqlangan Daun sindromining sitogenetik variantlarining chastotasi, jahon adabiyoti ma'lumotlari bilan taqqoslaganda, unga ko'ra mozaitsizm 2-3%, muntazam trisomiya 90-95%, translokatsiya Daun sindromining umumiy sonining 4-7% holatlarida uchraydi, foiz nisbatida sezilarli farqlarga ega. Shunday qilib, bizning tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra mozaitsizm 41,9%, muntazam trisomiya 54,8% va translokatsiya Daun sindromining umumiy sonining 3,2% ni tashkil qiladi.

Ota-onalar yoshi kattaroq bo'lsa, Daun sindromi bilan bolani tug'ilishi ehtimoli ko'proq. Bu haqiqat ko'p yillar davomida ma'lum bo'lgan. 29 yoshga qadar xavf kattaligi ahamiyatsiz o'zgaradi, lekin 35-39 yoshdan boshlab egri chiziq yuqoriga ko'tariladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Малиновский А.А. Очерки по медицинской генетике. — Л.: Наука, 1965. — 296 с.
2. Levit S.G. Human Genetics and Medical Progress. // Soviet Genetics, 1938, Vol. 4(2), pp. 112-120.
3. Wilson E.B. The Cell in Development and Heredity. — New York: Macmillan, 1900.
4. Morgan T.H. The Mechanism of Mendelian Heredity. — New York: Henry Holt and Company, 1915.
5. Chetverikov S.S. Hozirgi zamon genetikasi nuqtai nazaridan evolyutsion ta'limotning ba'zi bir tomonlari // Eksperimental biologiya jurnali. — 1926. — T. 2. — №1. — B. 3-20.

UO'K: 338.12

RAQAMLI IQTISODIYOT - IQTISODIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY FAROVONLIK ASOSI

<https://zenodo.org/records/17842551>

Ikramaliyev Shexrozbek Shuxrat o'g'li

Turon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyotga o'tish bilan bog'liq foyda va muammolar tahlil qilinadi. Maqolada raqamli iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini yumshatish va foydani maksimal darajada oshirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlangan. Muhim jihat – iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlikni qo'llab-quvvatlay oladigan inklyuziv va barqaror raqamli infratuzilmani yaratishdir.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, elektron biznes, blokcheyn texnologiyalar, kriptoaktivlar, kriptoaluytalar, investitsiya, diversifikatsiya, "Bitkoin", raqamli biznes.

Аннотация. В статье анализируются преимущества и проблемы, связанные с переходом к цифровой экономике. Подчеркивается необходимость разработки стратегий, направленных на смягчение негативных последствий цифровой экономики и максимизацию её преимуществ. Ключевым моментом является создание инклюзивной и устойчивой цифровой инфраструктуры, способной поддерживать экономическое развитие и социальное благополучие.

Ключевые слова: цифровая экономика, электронный бизнес, блокчейн-технологии, криптоактивы, криптовалюты, инвестиции, диверсификация, «Биткоин», цифровой бизнес.

Abstract. This article analyzes the benefits and challenges associated with the transition to a digital economy. It emphasizes the need to develop strategies aimed at mitigating the negative consequences of the digital economy and maximizing its benefits. The key is to create inclusive and sustainable digital infrastructure that can support economic development and social well-being.

Keywords: digital economy, e-business, blockchain technologies, crypto assets, cryptocurrencies, investments, diversification, Bitcoin, digital business.

